

Диагностика генетически детерминированных заболеваний голштинской породы крупного рогатого скота

На территории Уральского региона генетические исследования, включая мониторинг распространения генетически детерминированных заболеваний у сельскохозяйственных животных, начался относительно недавно. Практика животноводства указывает на то, что при отсутствии контроля, подобные нарушения могут достигать высокой частоты встречаемости, оказывая существенное влияние на рентабельность отрасли.

О. С. Зайцева¹, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник
О. В. Соколова¹, доктор ветеринарных наук, ведущий научный сотрудник
И. А. Шкуратова¹, член-корреспондент РАН, профессор, доктор ветеринарных наук, главный научный сотрудник
Н.А. Мартынов¹, лаборант
Н. А. Безбородова¹, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник
М. В. Бытов¹, младший научный сотрудник

¹ Отдел геномных исследований и селекции животных, Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт – структурное подразделение ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург, Россия

В настоящее время с целью повышения генетического потенциала продуктивности животных используют генетический материал от выдающихся быков-производителей. Однако отмечается, что часть из них не проходит тестирование на предмет носительства генетических заболеваний, распространенных в голштинской породе [15]. Согласно данным многих исследователей [6, 1, 2, 22, 16, 3, 25], именно производители могут являться носителями летальных генов, что создает опасность распространения генетических аномалий среди крупного рогатого скота и вызывает различные наследственные заболевания, многие из которых не совместимы с жизнью. Современная структура размножения популяций крупного рогатого скота молочного направления продуктивности приводит к распространению в них LoF-мутаций (LoF, loss-of-function), ассоциированных с эмбриональной и ранней постэмбрио-

нальной смертностью, обозначенных как гаплотипы фертильности [6, 7]. Описание первых генетических нарушений в голштинской породе крупного рогатого скота было спровоцировано появлением больных животных. Клинические проявления нарушений заключались в прерывании беременности на разных сроках, мертворождениях, болезнях и гибели телят после рождения [6, 8, 24, 25], что не удавалось связать с инфекцией. Согласно Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 июня 2020 г. № 74 «Об утверждении Положения о проведении молекулярной генетической экспертизы племенной продукции государств – членов Евразийского экономического союза», генетически детерминированное заболевание – это наследственно обусловленное заболевание, вызванное изменениями ДНК, приводящее к развитию патологических процессов в организме потомства и не-

желательное с точки зрения здоровья популяции [17].

Генотипирование популяции голштинской породы крупного рогатого скота проводят на предмет носительства следующих генетически детерминированных заболеваний: дефицит холестерина (HCD), дефицит лейкоцитарной адгезии (BLAD), комплексный порок позвоночника (CVM), дефицит уридинмонофосфатсинтазы (DUMPS), дефицит фактора XI крови (FXID), брахиспина (BY) и голштинские гаплотипы 1–6 (HН1–HН6). В данной статье мы подробно рассмотрели некоторые из них.

HCD (haplotype for cholesterol deficiency) – голштинский гаплотип, ассоциированный с дефицитом холестерина. В настоящее время в разных странах очень высокая степень распространения данного рецессивного дефекта в голштинских стадах – от 5 до 17% [12, 33].

Среди импортных голштинских быков, используемых в России, у 10,3% зарегистрирован HCD в родословной отцов-носителей, которые принадлежат к разным линиям и имеют различное происхождение (Канада, Австрия, США) [6]. Исследования Т.Е. Лихачевой, М.В. Позовниковой (2019) показали, что частота встречаемости данного дефекта среди коров чёрно-пёстрой породы с высокой долей кровности по голштинам составила 11,3%. Клиническая картина синдрома у больных телят (гомозигот*) характеризуется отставанием в росте и развитии, кахексией, идиопатической диареей, неподдающейся медикаментозному лечению; при лабораторном исследовании – гипохолестеринемией или отсутствием холестерина в сыворотке крови, пониженным уровнем гемоглобина, лейкоцитозом и гибелью телят в первые дни или месяцы жизни [2, 16] (Рис. 1). Таким образом, при определении этиологических факторов возникновения метаболических нарушений у молодняка, обуславливающих развитие морфофункциональной незрелости, наряду с остальными факторами, необходимо исключить наличие генетических аномалий [4].

Рис. 1. Типичные клинические проявления синдрома дефицита холестерина у телки голштинской породы

CVM (complex vertebral malformation) – комплексный порок позвоночника. В настоящее время частота встречаемости данного генетического заболевания в разных популяциях голштинского скота от 1% до 23%. В России доля скрытых носителей CVM среди быков-производителей составляет 3,7% [9, 10].

Клинически CVM может проявляться прерыванием беременности на разных сроках, рождением нежизнеспособного или больного молодняка, аномалиями скелета (неправильное развитие позвоночных дисков, деформация или отсутствие позвонков, сколиоз, кифоз и другие изменения), иногда снижением живой массы, атрофией мышц на передних и задних конечностях [18, 19, 21, 24, 26, 28].

BLAD (bovine leucocyte adhesion deficiency) – наследственное аутосомное заболевание рецессивного типа, прояв-

ляющееся только у гомозиготных животных и обусловленное мутацией в гене ITGB2 [9]. По данным исследователей, уровень распространенности носителей данной мутации в России составляет около 1–2% [15, 31].

Дефицит лейкоцитарной адгезии или врожденный иммунодефицит (BLAD-мутация) чаще всего заканчивается летальным исходом в первые месяцы жизни телят, проявляясь ослаблением иммунного ответа на инфекционные агенты (нарушением основных функций лейкоцитов, острой нейтрофилией, изменениями в сывороточных белках), нарушениями в дыхательной и пищеварительной системах (бронхопневмонией и диспепсией бактериальной этиологии) [13, 16, 29, 35]. В целом картина крови у животных с BLAD по лейкоцитарному составу напоминает лейкоз [22, 23, 36, 37].

BY (bovine brachyspina) – брахиспина (короткий позвоночник) – генетическое заболевание, которое впервые было задокументировано в Дании в 2006 году. В России распространённость данной генетической аномалии в популяции голштинского и голштинизированного скота достигает 10%. [9]. В целом брахиспинальный синдром по клиническим проявлениям схож с комплексным пороком позвоночника и вызывает снижение плодовитости стада с последующими экономическими потерями [3, 5, 6].

У животных с данной аномалией (Рис. 2) наблюдается значительное снижение жи-

Рис. 2. Клиническое проявление брахиспинального синдрома у теленка [2]

вой массы, укорочение позвоночника, выраженный сколиоз, пороки развития почти всех позвонков, удлинение передних и задних конечностей, брахигнатизм (нижний прикус), нарушение развития внутренних органов (ателектаз легких, гипертрофия стенок и дилатация полостей сердца, смещение аорты, дисплазия почек) [30].

FXID (factor XI deficiency) – дефицит фактора XI (одиннадцать) крови – одно из наследственных заболеваний, распространенных в голштинской породе продуктивных животных. Этиологией данного аутосомно-рецессивного заболевания является инсерция 76 пар нуклеотидов (п.н.) в 12 экзоне гена FXI, расположенном в 27 хромосоме крупного рогатого скота. Такая вставка приводит к увеличению у пораженных особей времени свертывания крови, анемии, снижению иммунного ответа и уровня фертильности, повышению восприимчивости к вирусным и бактериальным инфекциям (включая мастит), появлению крови в молоке [32]. При этом большинство быков-производителей, спермопродукция которых используется в Уральском регионе, не проходят тестирования по данному нарушению [15].

DUMPS (deficiency of uridine monophosphate synthase) – дефицит уридинмонофосфатсинтазы – заболевание, обусловленное точечной мутацией (С→Т) в 405 кодоне, что приводит к образованию преждевременного стоп-кодона и усеченной С-терминальной субъединицы протеина [11]. Смертность связана с недостаточной активностью фермента уридинмонофосфатсинтазы, которая катализирует биосинтез пиримидиновых нуклеотидов, необходимых для нормального роста и развития организма животных. У гетерозиготных особей наблюдают мегабластоз тканей (например, увеличение размеров эритроцитов), в то время как гомозиготы погибают в первые 40 дней эмбрионального развития, что приводит к яловости, длительному межотельному интервалу и невозможности осеменения [2, 20].

На протяжении последних лет частота носителей DUMPS в канадской, китайской популяции голштинской породы не достигала высоких значений, являясь одним из самых редких наследственных генетических заболеваний голштинской породы [38]. Не выявили носителей заболевания в чешской, польской, турецкой и индийской популяциях животных [34]. В исследованиях, проведенных на территории РФ, также отмечено отсутствие носителей нарушения [20, 27].

В отсутствии должного контроля распространения генетически детерминированных заболеваний в популяции продуктивных сельскохозяйственных животных, ввиду отсутствия тестирования быков-производителей по некоторым рецессивным мутациям, может нарастать уровень гомозиготности, в связи с чем возникает необходимость проведения генетического мониторинга в стадах.

Изучением вопросов, связанных с диагностикой генетически детерминированных заболеваний, обусловленных аутосомно-рецессивными мутациями, занимается с 2018 года лаборатория геномных исследований и селекции животных Уральского научно-исследовательского ветеринарного института – структурного подразделения ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Лаборатория обеспечена современной материально-тех-

нической базой и кроме данной диагностики проводит генотипирование по генам, ассоциированным с качеством и сыропригодностью молока (бета-казеин, каппа-казеин).

Реализацией поставленных задач занимается молодой сплоченный коллектив, в состав которого входят доктора и кандидаты наук, лаборанты и другие специалисты в области молекулярно-генетических исследований.

Предварительный мониторинг частоты встречаемости аллелей одиннадцати аутосомно-рецессивных мутаций среди племенных коров, нетелей и телок Уральского региона на основе ПЦР-диагностики показал, что современная структура размножения популяций крупного рогатого скота молочного направления продуктивности приводит к наибольшему распространению в них таких генетических нарушений, как BLAD – 3,83%, HH5–0,53%, HH1–1,66%, CVM – 1,57%, FXID – 0,50%; HCD – 2,36% и BY – 1,04%. Таким образом, в наших исследованиях уровень встречаемости носителей BLAD был выше, чем в ранее представленных исследованиях других ученых. Носители таких Lof-мутаций как DUMPS, BC, HH3 и HH4 проведенным нами генетическим мониторингом не выявлены.

Результаты анализа крупного рогатого скота на носительство аллелей, ассоциированных с генетически детерминированными заболеваниями, представлены на рисунках 4 и 5.

Рис. 3 (А, Б). Исследования по выявлению носителей генетически детерминированных заболеваний

Рис. 4. Результат разделения продукта ПЦР в агарозном геле

Примечание: 1–9 – пробы, К «-» – отрицательный контроль, «М» – размерный стандарт с «шагом» в 100 п.н. (от 100 до 1000 п.н.). *образцы 3,4,6 соответствуют носителям мутации HCD (размеры фрагментов 249 п.н. и 436 п.н.) *образцы с номерами 1,2,5,7,8,9 соответствуют здоровому генотипу (размер фрагмента 249 п.н.)

Рис. 5. Результаты анализа на носительство аллелей, ассоциированных с комплексной аномалией позвоночника (CVM) и дефицитом лейкоцитарной адгезии (BLAD) крупного рогатого скота

Таким образом, необходимо уделять особый контроль диагностике наиболее часто встречающихся генетически детерминированных заболеваний, в связи с чем отдел геномных исследований и селекции животных Уральского научно-исследовательского ветеринарного института всегда готов сотрудничать с сельскохозяйственными предприятиями по вопросам проведения комплексного скрининга продуктивных животных, который включает в себя оценку частоты наиболее распространенных генетических мутаций, а также определение аллельных вариантов генов каппа- и бета-казеина в связи с возрастающими требованиями рынка к качеству сырья для молочной промышленности.

Примечание (определения):

* гомозигота – диплоидный организм, несущий идентичные аллели гена в гомологичных хромосомах;

* гетерозигота – диплоидный организм, несущий различные аллели гена в гомологичных хромосомах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Арнаутовский И.Д., Шарвадзе Р.Л., Гоголов В.А. и др. Племенному животноводству – инновационные, молекулярно-генетические, биотехнические технологии и современные кадры // Дальневосточный аграрный вестник. 2017. № 3 (43). С. 84-91.
2. Атлас генетических болезней и признаков продуктивности крупного рогатого скота: Ирландская Федерация Разведения Скота / Издание подготовлено по заказу Комитета АПК и Управления ветеринарии Ленинградской области. Санкт-Петербург-Пушкин: Свое издательство, 2017. 56 с.
3. Баранова А.А., Юсупова Ч.Р., Грин А.А. и др. Оценка частоты встречаемости гаплотипа фертильности HCD в популяции голштинизированного черно-пестрого скота на территории Урала // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. 2021. № 1. С. 89-91.
4. Белоусов А.И., Соколова О.В., Красноперов А.С. Биохимические аспекты оценки здоровья телят // БИО. 2018. № 5 (212). С. 14-16.
5. Гетманцева Л.В., Шевцова В.С., Колосова М.А. и др. Исследование гаплотипов фертильности у голштинских коров голландского происхождения в условиях Ростовской области // Главный зоотехник. 2020. № 4. С. 36-40.
6. Зиновьева Н.А. Гаплотипы фертильности голштинского скота // Сельскохозяйственная биология. 2016. Т. 51. № 4. С. 423-435.
7. Зиновьева Н.А., Стрекозов Н.И., Ескин Г.А. и др. Моногенные наследственные дефекты и их роль в воспроизводстве // Животноводство России. 2015. № 6. С. 30-31.
8. Иванов В.А., Марзанов Н.С., Елисеева Л.И., Тажиев К.П., Марзанова С.Н. Генотипы пород крупного рогатого скота и качество молока // Проблемы биологии продуктивных животных. 2017. № 3. С. 48-65.
9. Кожуховская В.В., Зайцева О.С., Мартынов Н.А. и др. Летальные гаплотипы в популяции голштинского крупного рогатого скота и их роль в воспроизводстве (обзор) // Животноводство и кормопроизводство. 2021. Т. 104. № 3. С. 155-166.
10. Курак О.П., Ганджа А.И., Журина Н.В. и др. Анализ генетической структуры поголовья крупного рогатого скота по моногенным наследственным заболеваниям // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства. 2015. № 18 (2). С. 192-200.
11. Курак О.П. Идентификация мутации dumps крупного рогатого скота / О.П. Курак, Ж.А. Грибанова // Вестник Брянской государственной сельскохозяйственной академии. – 2012. – № 4. – С. 47-51.
12. Лихачева Т.Е., Позовникова М.В. Влияние гаплотипа «дефицит холестерина» (HCD) на интенсивность прироста живой массы тёлочек

голштинской породы // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2019. – № 1 (75). – С. 166-168.

13. Марзанова С.Н., Нагорный В.А., Девришов Д.А. и др. Эффект основателя и геногеография CV- и VL-мутаций у черно-пестрого скота // Доклады РАСХН. 2015. № 6. С. 44-47.
14. Михайлова М.Е., Киреева А.И., Романишко Е.Л. Брахиспина – наследственная аномалия, снижающая плодовитость крупного рогатого скота // Факторы экспериментальной эволюции организмов. 2018. № 22. С. 149-153.
15. Модоров М.В., Мартынов Н.А., Шкуратова И.А. и др. Распространение рецессивных генетических нарушений в уральской популяции крупного рогатого скота // Генетика. 2022. Т. 58. № 4. С. 429-437.
16. Позовникова М.В., Лихачева Т.Е., Кудинов А.А. и др. Мутация HCD у российских голштинизированных черно-пестрых коров не влияет на молочную продуктивность и содержание холестерина и триглицеридов в крови // Сельскохозяйственная биология. 2018. Т. 53. № 6. С. 1142-1151.
17. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 июня 2020 г. N 74 «Об утверждении Положения о проведении молекулярной генетической экспертизы племенной продукции государств – членов Евразийского экономического союза» [Электронный ресурс] – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74125607/>
18. Романенкова О.В., Гладырь Е.А., Костюнина О.В. Скрининг российской популяции крупного рогатого скота на наличие мутации в АРАF1, ассоциированной с гаплотипом фертильности НН1 // Достижения науки и техники АПК. 2016. Т. 30. № 2. С. 94-97.
19. Терлецкий В.П., Буралхиев Б.А., Усенбеков Е.С. и др. Скрининг на носительство мутаций, детерминирующих развитие наследственных заболеваний у племенного крупного рогатого скота // Актуальные вопросы ветеринарной биологии. 2016. № 3 (31). С. 3-7.
20. Тюлькин С.В., Ахметов Т.М., Вафин Р.Р. Идентификация генетических мутаций DUMPS и ВС у быков-производителей // Ученые записки Казанской ГАВМ. 2013. Т. 216. С. 329-333.
21. Шарафутдинов Г.С., Валитов Х.З., Талакина А.А. и др. Продуктивные качества коров черно-пестрой породы в зависимости от доли крови голштинской породы // Ученые записки Казанской государственной ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. 2020. Т. 242. № 2. С. 212-218.
22. Шаталина О.С. Ассоциации между группами крови и репродуктивными показателями у крупного рогатого скота // Сельскохозяйственная биология. 2018. Т. 53. № 2. С. 309-317.
23. Шендакова Т.А., Шендаков А.И., Бахтин Б.Е. Генетические тенденции в популяциях голштинского скота: мультипликативное взаимодействие генов и элиминация рецессивных аллелей // Биология в сельском хозяйстве. 2017. № 1 (14). С. 25-32.
24. Шукюрова Е.Б., Лукашина А.А. Комплекс аномалий позвоночника (CVM) у голштинского крупного рогатого скота, разводимого в Хаба-

ровском крае // Евразийский Союз Ученых. 2015. № 7-7 (16). С. 28-29.

25. Яковлев А.Ф. Вклад гаплотипов в формирование племенных и воспроизводительных качеств животных (обзор) // Проблемы биологии продуктивных животных. 2019. № 2. С. 5-18.
26. Hemati B., Gharaiie-Fathabad S., Fazeli M.H. et al. Investigation of bovine leukocyte adhesion deficiency (BLAD) and complex vertebral malformation (CVM) in a population of Iranian Holstein cows // Iranian Journal of Applied Animal Science. 2015. № 5 (1). P. 69-72.
27. Khatib A., Prokhortchouk E., Mazur A.M. The distribution of lethal holstein haplotypes affecting female fertility among the russian black-and-white cattle // EurAsian Journal of BioSciences. – 2020. – Vol. 14. No 2. P. 2545-2552.
28. Kipp S., Segelke D., Schierenbeck S. et al. A new Holstein haplotype affecting calf survival. // Interbull Bull. 2015. V. 49. P. 49-53.
29. Lai F.Y., Chen Y.H., Tu P.A. et al. Feasibility and frequency of gene detection of bovine brachyspina syndrome of Holstein cows by real-time polymerase chain reaction // Journal of the Chinese Society of Animal Science. 2017. V.46. № 1. P. 13-30.
30. Liaw R.B., Chen J.C., Wu M.C. et al. Development of a new method for rapid genotyping brachyspina syndrome in dairy cattle // Taiwan Livestock Res. 2017. V. 50. P. 213-218.
31. Lihodeevskaya, O.E. BLAD and CVM in the genetic structure of the cattle breeding stock in the Sverdlovsk region / O.E. Lihodeevskaya, G.A. Lihodeevskiy, V.V. Stepanova // IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci. 2021. V. 677. P. 42037.
32. Marron B.M., Robinson J.L., Gentry P.A. et al. Identification of a mutation associated with factor XI deficiency in Holstein cattle // Anim. Genet. 2004. V. 35. № 6. P. 454-456.
33. Menzi F., Besuchet-Schmutz N., Fragniere M. et al. A transposable element insertion in APOB causes cholesterol deficiency in Holstein cattle // Anim. Genet. 2016. V. 47. № 2. P. 253-257.
34. Meydan H., Yildiz M.A., Agerholm J.S. Screening for bovine leukocyte adhesion deficiency, deficiency of uridine monophosphate synthase, bovine citrullinaemia and factor XI deficiency in Holstein cattle in Turkey // Acta Vet. Scand. 2010. V. 52. № 8. P. 900-903. doi: 10.1186/1751-0147-52-56.
35. Pausch H., Schwarzenbacher H., Burgstaller J. et al. Homozygous haplotype deficiency reveals deleterious mutations compromising reproductive and rearing success in cattle. // BMC Genomics. 2015. V.16. № 1. 312 p.
36. Rosen B.D., Bickhart D.M., Schnabel R.D. et al. Modernizing the bovine reference genome assembly. In: Proceedings of the 11th world congress on genetics applied to livestock production // Molecular Genetics. 2018. V. 3. 802 p.
37. Segelke D.H., Täubert H., Reinhardt F. et al. Considering genetic characteristics in German Holstein breeding programs // J. Dairy Sci. 2016. V.99. № 1. P. 458-467.
38. Sun D.X., Fan X.H., Xie Y. et al. Short communication: Distribution of recessive genetic defect carriers in Chinese Holstein // J. Dairy Sci. 2011. V. 94. № 11. P. 5695-5698. doi: 10.3168/jds.2011-4345.